

**L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA
PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES
EN BOURSE**

**THE IMPACT OF OPERATIONAL RISK MANAGEMENT ON THE
FINANCIAL PERFORMANCE OF MOROCCAN LISTED BANKS**

MOHAMED CHEMLAL

Enseignant chercheur à l'Université Mohammed V de Rabat, Maroc

m.chemlal@um5s.net.ma

LOTFI BENZAOU

Enseignant chercheur à l'Ecole Nationale de Commerce et Gestion,
Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc

benazzoulotfi@gmail.com

ASMAE MRABET

Doctorante à l'Université Mohammed V de Rabat, Maroc

asmae_mrabet@um5.ac.ma

BOUCHRA GHARIB

Doctorante à l'Ecole Nationale de Commerce et Gestion, Université
Ibn Tofail, Kenitra, Maroc

bouchragharib@gmail.com

Date de soumission : 20/02/2020

Date d'acceptation : 26/05/2020

DOI :

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

RESUME

La presse financière a fait feux de tout bois au lendemain de l'annonce par le PDG du groupe Société Générale, deuxième banque française par la capitalisation, d'une gigantesque fraude attribuée au comportement d'un trader sur le plan financier par une perte estimée à 4,9 milliards d'euros en 2008, Ce scandale survenu dans le monde de la finance, entre autres, a démontré l'ampleur du phénomène du risque opérationnel et de sa gestion. Ainsi, On ne peut atteindre la performance financière sans avoir abordé les aspects relatifs à la gestion du risque opérationnel. Cet article tend à étudier l'impact de la gestion des risques opérationnels sur la performance financière des banques marocaines cotées en bourse qui constituent notre échantillon. La méthodologie adoptée consiste d'abord à clarifier les concepts clés, présenter une synthèse des études sur la relation entre la gestion des risques et la performance financière, et modéliser le lien entre eux pour le cas de notre échantillon en utilisant le test de Khi carré. A cet égard, nous avons recueilli les informations sur la gestion des risques opérationnels via un questionnaire et nous avons utilisé les données financières provenant des publications financières des différentes banques cotées. Les mesures sélectionnées de la performance financières sont : le produit net bancaire, le résultat net d'exploitation, le coefficient d'exploitation, la rentabilité des capitaux propres (ROE), et la rentabilité des actifs (ROA). Les études réalisées sur les données collectées aboutissent aux résultats qui suivent : les étapes de la gestion des risques opérationnels conduisent à l'amélioration de la performance financière des banques marocaines cotées en bourse.

MOTS CLES : Risque – Risque opérationnel - Gestion des risques - Gestion des risques opérationnels – Performance financière.

ABSTRACT

The financial press was all over the news the day after the CEO of Societe Generale, the second largest French bank in the world, announced a huge fraud attributed to the financial behavior of a trader with an estimated loss of 4,9 billion Euros in 2008, This scandal occurred in the world of finance, among others, demonstrated the magnitude of the phenomenon of operational risk and its management. Thus, financial performance cannot be achieved without addressing operational risk management aspects. This article focuses on the impact of operational risk management on the financial performance of Moroccan listed banks. The methodology adopted consists first of clarifying the key concepts, presenting a synthesis of studies on the relationship between risk management and financial performance and model the relationship between them for the case of our sample using the Chi-Square test. In this regard, we have collected data on the operational risk management from questionnaire and supplemented by financial data from financial publications of the Moroccan listed banks. Financial performance was measured by Net Banking Income, Net Operating Income, ROE, ROA, and Operating Ratio. Analysis of collected data lead to the following results: the stages of operational risk management contribute to improving the financial performance of Moroccan listed banks.

KEYWORDS : Risk – Operational Risk - Risk Management - Operational Risk Management – financial performance.

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

INTRODUCTION

Le contexte économique et financier est devenu de plus en plus un milieu à risque. Les établissements financiers avec la diversité de leurs opérations et leur forte croissance sont obligés, pour se démarquer, à prendre des risques énormes. En effet, le secteur bancaire est confronté, avec ses activités commerciales et de marché génératrices de divers risques, à des situations délicates qui nécessitent des prises de décision quant à la gestion des différents risques.

Parmi les événements les plus marquants qui témoignent de l'importance du renforcement de la gestion des risques dans les différentes institutions bancaires et que c'est un phénomène de grande envergure, on cite ceux de New York en septembre 2001, les fraudes survenues dans la Barings Bank en 1995 et celles de la Société Générale en janvier 2008. En effet, le comité de Bâle est perçu comme étant le premier à matérialiser la prise en considération du risque opérationnel avec son ratio de solvabilité "Mc Donough" (en 2004) basé sur le même principe que le ratio Cooke qui oblige les établissements de crédit à réserver un niveau de fonds propres pour couvrir leur risque de marché, leur risque de crédit et leurs risques opérationnels. Les banques sont donc contraintes à répondre à de nombreux défis notamment l'adaptation de leurs techniques et méthodes de sélection et de mesure des risques bancaires, et principalement la mise en place d'un dispositif de gestion des risques opérationnels.

Plusieurs recherches se sont attardées sur lien entre la gestion des risques et la performance financière. Des recherches affichent un désaccord concernant le lien entre la gestion des risques et la performance financière. Tandis que Giorgio B. et al (2013), Nocco et Stulz (2006) montrent un lien positif entre la gestion des risques et la performance de l'organisation, d'autres recherches de Pagach et Warr (2010), Roslida Ramlee et Normah Ahmad (2015), indiquent que l'adoption d'un système de gestion de risques n'a pas d'impact sur la performance financière de l'organisation. A partir de ces constats, nous avons jugé utile de mener davantage de recherches sur le sujet.

Notre recherche vise donc à repérer les indicateurs de la performance financière et les pratiques de gestion des risques opérationnels. Et d'étudier le lien entre les pratiques de

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

gestion des risques opérationnels et la performance financière des banques marocaines cotées en bourse.

1- REVUE DE LITTERATURE

1.1. LE RISQUE, LE RISQUE OPERATIONNEL ET LA GESTION DU RISQUE OPERATIONNEL

1.1.1. LE RISQUE

Le terme de risque est largement utilisé sans que sa définition fasse l'unanimité, ce fait reflète la polysémie du mot. Entre « *danger éventuel plus ou moins prévisible* » (le Grand Robert, 2005), « *accident* » (Lupton D., 1999), « *danger d'insolvabilité des contreparties et de non-recouvrement* » (Arnaud de Servigny et al. 2001), le concept de risque est pluriel et se laisse définir de plusieurs façons. Ainsi, suivant la terminologie présentée par l'International Organisation for Standardisation (ISO), un risque est « *L'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs* ». Le risque a donc un caractère incertain temporel, il caractérise la probabilité de réalisation d'un événement qui risque de mettre en difficulté une organisation. Le risque lié au secteur bancaire est multiple. Lorsque les flux de trésorerie calculés à une date ultérieure ne peuvent être déterminés avec certitude dans une décision financière, il y a risque à cause de cette incertitude. Le risque inclut donc la survenance de mauvais résultats ou de rendements inférieurs à ceux attendus, on parle donc de risque négatif notamment le risque que les résultats baissent. De l'autre côté, on parle de risque positif ou le risque d'avoir des résultats améliorés lorsque les rendements sont supérieurs à ceux attendus. Cette situation met en général le gestionnaire des risques face à plusieurs éventualités.

1.1.2. LE RISQUE OPERATIONNEL

Le risque opérationnel est défini selon Bale II comme « *tout risque de perte résultant de la défaillance ou de l'inadéquation des processus internes, des ressources, des systèmes ou d'événements extérieurs, matérialisant les fragilités des cycles d'exploitation et de l'activité courante d'une structure* » (Paragraphe 644 de l'accord de Bâle II), Ils sont donc nombreux. Selon Darsa et Jean-David (2013), « *Cette définition se montre équilibrée dans son champ d'application parce que tout en restant large dans son objet, elle fait référence à une identification précise des éléments couverts* ». En effet, le Comité de Bâle a classifié les types de pertes liées au risque opérationnel à savoir : « la fraude interne, la fraude externe, les

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

pratiques en matière d'emploi sur le lieu travail, les clients, produits et pratiques commerciales inappropriées, les dommages aux actifs corporels, les dysfonctionnements et interruptions d'activité et pannes de système et l'exécution des opérations, livraison et gestion des processus » (classification du comité de Bâle). Ces événements ne se rattachent pas à une ligne métier particulière et sont susceptibles d'être observés dans toutes les activités de la banque.

A cet égard, il convient de retracer un tableau qui résume les travaux de Bâle :

Tableau n°1 : Résumé des travaux de Bâle

Bale I	Le comité de Bâle a instauré en 1988 un ratio de solvabilité sous l'appellation de « ratio Cooke » dans le cadre de Bâle I pour faire face à la dérèglementation financière qu'a connu cette époque. Ledit « ratio Cooke » exigé est égal à 8% de fonds propres par rapport aux engagements des établissements bancaires.
Bale II	Avec la prise en charge du risque opérationnel en 2007, Le ratio McDonough est venu substituer au ratio Cooke, les fonds propres réglementaires doivent excéder d'au moins 8% les engagements de la banque. La mesure des fonds propres intègre le risque opérationnel et la notion de fonds propres Tier One : les fonds propres durs. Trois piliers sont mis en lumière : Les fonds propres, la surveillance des risques et la transparence.
Bale III	La réforme de Bâle III présente de nouvelles mesures appliquées de manière progressive à partir de 2013. Ces dernières tendent principalement à renforcer la qualité et le niveau des fonds propres des banques (le ratio de fonds propres passe de 8% en 2015 à 10.5% en 2019), à surveiller la liquidité, à instaurer un ratio d'effet de levier et à introduire une dimension macro prudentielle et contra cyclique palliant aux insuffisances de Bâle 1 et Bâle 2.

Source : Etabli par nos soins

1.1.3. LA GESTION DU RISQUE OPERATIONNEL

Le processus de gestion des risques opérationnels suit quatre phases à savoir l'identification, l'évaluation, le traitement des risques, le suivi ainsi que la maîtrise du risque opérationnel.

La première étape consiste en l'identification des risques opérationnels qui sert à recenser les incidents susceptibles d'entraîner des pertes liées au risque opérationnel en associant à chaque processus les événements qui peuvent perturber son enchaînement. Ensuite, la phase

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

d'évaluation permet d'évaluer chaque événement de risque en termes de probabilité d'occurrence et impact potentiel en les associant séparément à l'entité métier en question et à une classe de risques servant à l'agrégation des données. Les outils comme la cartographie, les indicateurs de risques et l'auto-évaluation des risques permettent aux établissements bancaires d'identifier et d'évaluer leurs risques opérationnels. En effet, la cartographie constitue un support de base pour la formalisation des indicateurs de risques affichant ainsi la position de la banque vis-à-vis du risque. Ces indicateurs de risques constituent des indicateurs d'alertes, et le comité de Bâle recommande leur revue périodiquement pour mieux anticiper les pertes potentielles futures et détecter les incidents qui sont devenus de faible fréquence. Ces dits indicateurs sont de deux catégories :

- Les indicateurs clés de risques qui concernent chaque activité et qui peuvent être considérés comme des indicateurs d'alerte d'une perte à venir ;
- Les indicateurs clés de performance qui mesurent plutôt la qualité d'une activité.

La quatrième phase consiste au traitement des risques opérationnels à travers ses cinq stratégies à savoir :

- Evitement : c'est une stratégie qui se traduit par l'extinction de l'activité en refusant de supporter le risque en question ;
- Transfert : le risque est transféré à une tierce partie que ce soit par moyen de l'assurance ou encore à travers la sous-traitance d'une activité à risque ;
- Autofinancement : à travers les réserves de fonds propres exigées par Bâle II;
- Réduction : En diminuant la probabilité du risque par des mesures autres que l'autofinancement et le transfert notamment des mesures en ce qui concerne le dispositif de contrôle interne. Par exemple, la mise en place d'actions de contrôle et des mesures de sécurité, etc.
- Acceptation : en supportant le risque en l'état.

Enfin, en plus des actions correctives et préventives, le dispositif de gestion des risques opérationnels doit être revu et mis à jour continuellement suite aux incidents et aux résultats des contrôles périodiques et permanents et des audits. Le but du dispositif de gestion des risques opérationnels est d'offrir une compréhension de ces risques, un dispositif d'alerte et

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

un suivi des actions de mitigation réalisées est primordial. De ce fait, les reportings et les tableaux de bords comme outils de pilotage font partie intégrante du dispositif.

1.1.4. ANALYSE COMPTABLE DU RISQUE

Etant donné le caractère incertain du risque, celui-ci est susceptible d'engendrer une sortie de ressources. Dans les pratiques comptables, le risque est matérialisé soit par l'enregistrement d'une provision soit par une information en annexe notamment comme passifs éventuels. Selon Olivier Vidal, plot Emmanuelle (2009) : « *Les risques potentiels, basés sur de simples projections, sont exclus des provisions* ».

1.2. LA PERFORMANCE FINANCIERE

La performance peut être mesurée financièrement ou non-financièrement. Les mesures financières sont les plus courantes, la performance financière au travers de ses mesures est généralement critiquée par le fait qu'elle est tournée vers le passé et qu'elle ne peut fournir des prévisions du fait qu'elle est axée sur le court terme. Chenhall (2005) quant à lui, indique cependant qu' « *il est difficile d'établir ou d'évaluer le bénéfice par une mesure de performance non financière* ». Par ailleurs, Ittner et al. (2003) précisent que « *les mesures non-financières sont souvent axées sur du long terme et n'amènent pas d'effet immédiat pour l'entreprise* ». Ainsi, l'évaluation n'est pas facile parce que le gestionnaire des risques a besoin de valider l'impact des mesures non financières (Bourne et al., 2002). Ainsi, nous avons décidé de mesurer la performance à travers les mesures financières.

Pour mesurer la performance financière, la littérature comme nous l'avons mentionné précédemment expose différents points de vue. Pour ce qui nous concerne, nous utiliserons les indicateurs de mesure de la performance financière suivants : le produit net bancaire, le résultat net d'exploitation, le return on assets (ROA), le coefficient d'exploitation (CE) et le Return on equity (ROE) que nous allons présenter brièvement ci-dessous :

➤ **Le produit net bancaire:**

C'est un indicateur qui rend compte de l'ensemble des activités de la banque. Il renseigne sur la valeur ajoutée de la banque et il a pour but de financer les frais généraux et les risques. Sa formule comptable est la suivante :

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

« **Produit net bancaire = Produits bancaires** (intérêts reçus, les commissions reçues et les autres produits d'exploitation bancaire) - **charges bancaires** (les intérêts versés, les commissions payées et les autres charges d'exploitation bancaires) ».

➤ **Le résultat net d'exploitation:**

Selon Coussergues (2007 : 119) « *outre le résultat avant impôt, ce solde tient compte des produits et charges exceptionnels, des dotations ou des reprises au fonds pour risques bancaires généraux, et de l'impôt sur les sociétés* ». Il correspond au montant qui revient aux actionnaires, sa formule comptable est la suivante :

« **Résultat net d'exploitation = Résultat Brut d'exploitation - (dotations aux provisions + pertes sur créances irrécupérables)- impôt** »

➤ **Return on Assets (ROA):**

Il représente le rendement de l'actif de la banque. Sa formule est la suivante :

« **Rendement des actifs= Résultat Net / Total actif** »

➤ **Return on Equity (ROE):**

Il met en relief les capitaux propres qui servent à la fois à rémunérer les actionnaires et à renforcer les réserves en fonds propres lorsqu'un risque se manifeste. Sa formule comptable est la suivante :

« **Rentabilité des capitaux propres= Résultat Net / Fonds propres** ».

➤ **Le coefficient d'exploitation:**

Ce ratio renseigne l'efficacité de l'exploitation d'une banque. Il met en évidence le rapport entre les [charges d'exploitation](#) et le [produit net bancaire](#). Sa formule comptable est la suivante :

« **CE= Charges d'exploitation/Produit net bancaire** ».

1.3. LA RELATION GESTION DES RISQUES / PERFORMANCE

Nous pouvons subdiviser les travaux sur la relation entre la gestion des risques et la performance financière sur deux pôles : le premier soutenant un impact positif de la gestion des risques sur la performance financière (Giorgio Stefano Bertinetti, Elisa Cavezzali et Gloria Gardenal (2013), Nocco et Stulz (2006)), et le deuxième pôle soutenant que le processus de

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

gestion des risques n'a pas d'impact sur la performance financière des organisations (Pagach et Warr (2010), Roslida Ramlee et Normah Ahmad (2015)).

1.3.1 Travaux affichant un impact positif de la gestion des risques sur la performance financière

➤ ***Les travaux d'Elisa Cavezzali, Gloria Gardenal et Giorgio Stefano Bertinetti (2013)***

Les études d'Elisa Cavezzali, Gloria Gardenal et Giorgio Stefano Bertinetti, (2013) ont analysé l'effet de la gestion des risques sur la valeur de l'organisation et sur les déterminants du choix de la gestion des risques. Leur échantillon est composé de deux cents organisations financières et non financières. Ils ont déduit que la gestion de risques a un impact positif sur la valeur des organisations sélectionnées.

➤ ***Les études Nocco et Stulz (2006)***

Les recherches de Nocco et Stulz affiche un avantage concurrentiel pour les entreprises adoptant un dispositif de gestion des risques et ce dernier crée de la valeur pour les actionnaires d'une organisation.

1.3.2. Travaux qui prétendent que le processus de gestion des risques n'a pas d'impact positif sur la performance des organisations

➤ ***Les études de Roslida Ramlee et Normah Ahmad (2015)***

Roslida Ramlee et Normah Ahmad (2015) ont mené leur étude sur un échantillon composé des entreprises non financières à la fois celles comprenant un comité de gestion des risques et celles sans comité de gestion de risques, ils ont retenu comme indicateurs pour mesurer la performance financière : le rendement des capitaux propres, la rentabilité des actifs, et le Q de Tobin. Les résultats de leur analyse a déduit un impact non significatif de la gestion des risques sur la performance des entreprises non financière en Malaisie. Pour eux, les entreprises adoptant le processus de la gestion des risques ne sont pas plus performantes financièrement que celles ne l'adoptant pas.

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

➤ *Les études de Pagach et Warr (2010)*

Ils ont constitué un échantillon de cent six entreprises pour mesurer l'effet de la gestion des risques sur la performance des organisations en utilisant une étude sur les indicateurs financiers, leurs résultats n'ont pas pu confirmer l'existence d'un lien positif entre la gestion des risques et la performance financière des organisations.

2- HYPOTHESES ET METHODOLOGIE

2.1. HYPOTHESES

Le but essentiel de notre étude consiste à étudier le lien entre la gestion des risques opérationnels et la performance financière des banques marocaines cotées en bourse.

L'hypothèse nulle à vérifier précise que les étapes de la gestion des risques notamment l'identification, l'évaluation, le traitement et le suivi des risques opérationnels conduisent à l'amélioration de la performance financière des banques marocaines cotées en bourse.

2.2. METHODOLOGIE

La méthodologie que nous avons développé pour cette étude dans le but de vérifier notre hypothèse consiste en :

- ✓ Premièrement, la construction d'un questionnaire adéquat pour mesurer les variables nécessaires aux différentes analyses ;
- ✓ Deuxièmement, la réalisation d'une enquête auprès d'un échantillon constitué des banques marocaines cotées en bourse et la construction d'un fichier de données des différentes banques.
- ✓ Troisièmement, la modélisation et l'analyse des résultats.

2.2.1. POPULATION

Notre échantillon est composé des banques marocaines cotées en bourse à savoir La Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI), la Banque Populaire (BP), Attijariwafa Bank, Crédit immobilier et hôtelier (CIH) Bank, La Banque marocaine du Commerce extérieur (BMCE bank), et Crédit du Maroc.

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

Nous avons utilisé les publications financières des différentes banques marocaines cotées en bourse. Avec un taux de réponse de 90%. Les données financières utilisées sont sur une période de 5 ans (de 2013 à 2017).

2.2.2. MESURE DES VARIABLES

Afin de déterminer le lien entre la gestion des risques et la performance financière, nous utiliserons la loi statistique de Khi carré. Ce dernier a pour but de tester si deux variables sont indépendantes. Le principe est de comparer la distribution observée, à une distribution théorique qui est liée à l'hypothèse selon laquelle les deux variables sont indépendantes. En effet, le test cherche à vérifier si la relation entre deux variables est suffisamment forte pour que l'hypothèse de leur indépendance puisse être rejetée. Présentons donc la variable dépendante et les variables indépendantes :

2.2.2.1. MESURE DE LA VARIABLE DEPENDANTE

La variable dépendante constitue la performance financière et elle est composée du résultat net d'exploitation, le rendement des actifs, la rentabilité des capitaux propres, le coefficient d'exploitation et le produit net bancaire. Avant de réaliser le test khi carré, il s'avère nécessaire de présenter ces indicateurs pour appréhender la culture du risque. Pour des mesures de confidentialité demandées lors des entretiens, nous allons analyser les résultats de notre test khi carré de manière anonyme. Les tableaux ci-dessous présentent ces différents indicateurs que nous allons interpréter par la suite :

Tableau n°2 : Evolution du produit net bancaire (en milliers)

Année	Le produit net bancaire					
	BMCE	AWB	BMCI	BP	CIH	CDM
2013	4 809 284	10 135 404	2 852 720	4 243 983	1 438 202	1 952 127
2014	5 518 532	11 448 552	3 082 544	5 201 352	1 461 575	1 972 701
2015	5 374 331	10 840 770	2 959 236	5 297 372	1 461 576	1 934 396
2016	6 136 373	14 235 602	2 841 131	5 926 484	1 517 146	1 994 394
2017	6 208 130	11 502 724	2 708 058	6 089 556	1 652 911	2 077 106

Source : Etabli par nos soins

Nous remarquons que les banques BMCE, AWB, BP, CIH, CDM ont enregistré un taux de croissance annuel moyen respectivement de 6,59%, 3,21%, 9,45%, 3,54% et 1,59% tandis que la BMCI a réalisé un taux de décroissance annuel moyen de -1.29%.

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

Tableau n°3 : Evolution du coefficient d'exploitation

Année	Le coefficient d'exploitation					
	BMCE	AWB	BMCI	BP	CIH	CDM
2013	60,17%	36,86%	47,97%	52,43%	54,58%	54,80%
2014	54,87%	34,30%	48,31%	45,56%	60,80%	55,80%
2015	60,71%	38,02%	51,60%	47,01%	59,88%	57,09%
2016	56,92%	30,10%	55,43%	45,08%	61,11%	57,61%
2017	58,33%	39,39%	56,85%	47,95%	57,85%	57,62%

Source : Etabli par nos soins

Le coefficient d'exploitation moyen des banques AWB, BMCI, BMCE, BP, CIH, et CDM se chiffre respectivement à 58,20%, 35,73%, 52,03%, 47,61%, 58,84%, et 56,58% durant la période allant de 2013 à 2017.

Tableau n°4 : Evolution du résultat net d'exploitation

(en milliers)

Année	Le résultat net d'exploitation					
	BMCE	AWB	BMCI	BP	CIH	CDM
2013	619 047	3 563 807	510 367	1 722 466	82 889	-323 557
2014	49 464	3 959 156	245 192	1 947 120	153 592	-297 716
2015	418 263	3 428 378	-220 365	2 207 944	341 394	-379 230
2016	1 019 354	7 165 747	-606 262	1 808 520	183 759	-572 043
2017	5579	3 971 116	-153 338	1 704 262	302 209	-98 130

Source : Etabli par nos soins

Le résultat net d'exploitation se chiffre en moyenne pour la BMCE, AWB, BMCI, BP, CIH et CDM respectivement à 422 341, 4 417 641, -44 881, 1 878 062, 212 769, -334 135. Nous notons des dotations importantes en matière des provisions et pertes sur créances irrécouvrables.

Tableau n°5 : Evolution du ratio de rentabilité des fonds propres

Année	Return on equity (ROE)					
	BMCE	AWB	BMCI	BP	CIH	CDM
2013	8,39%	12,01%	7,38%	9,24%	10,67%	7,47%
2014	8,79%	12,22%	5,63%	9,05%	10,81%	5,81%
2015	9,18%	11,97%	5,03%	8,47%	10,70%	2,03%
2016	9,06%	19,63%	3,31%	8,99%	10,09%	4,92%
2017	9,77%	11,23%	6,16%	9,46%	9,79%	7,07%

Source : Etabli par nos soins

La rentabilité des fonds propres correspond à la rentabilité de l'argent apporté par les actionnaires. Plus le ROE est élevé, plus les capitaux utilisés par les banques sont rentables. La

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

moyenne du ROE par banque durant la période allant de 2013 à 2017 s'élève à 9,04% pour la BMCE, 13,41% pour AWB, 5,50% pour la BMCI, 9,04% pour la BP, 10,41% pour CIH et 5,46% pour CDM.

Tableau n°6 : Evolution du ratio de rentabilité des actifs

Année	Return on assets (ROA)					
	BMCE	AWB	BMCI	BP	CIH	CDM
2013	0,66%	1,12%	0,98%	0,96%	1,26%	0,59%
2014	0,73%	1,22%	0,72%	0,98%	1,25%	0,49%
2015	0,70%	1,27%	0,75%	0,92%	1,19%	0,17%
2016	0,65%	2,31%	0,45%	0,95%	1,07%	0,40%
2017	0,72%	2,31%	0,79%	0,96%	0,95%	0,59%

Source : Etabli par nos soins

Le rendement de l'actif des banques marocaines cotées en bourse tourne autour de 0.94% durant la période allant de 2013 à 2017. Cette moyenne est au-dessous de 2% fixé par les normes prudentielles.

2.2.2.2. MESURE DES VARIABLES INDEPENDANTES

Les variables indépendantes sont composées des différentes étapes du processus de gestion des risques opérationnels. Ces étapes sont :

- L'identification des risques opérationnels ;
- L'évaluation des risques opérationnels ;
- Le traitement des risques opérationnels ;
- Le suivi et le pilotage du dispositif de gestion des risques opérationnels.

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

2.2.3. MODELE :

Figure 1 : Modèle théorique de l'impact des pratiques de gestions des risques opérationnels sur la performance financière

Source : Etabli par nos soins

Afin de répondre à notre problématique nous utiliserons le test Khi carré qui est obtenu en appliquant la formule suivante :

$$X^2 = \sum (E_o - E_t)^2 / E_t$$

E_o : effectif observé

E_t : effectif théorique.

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS :

Après réalisation du test khi-carré, nous résumons les résultats dans le tableau récapitulatif suivant :

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

Tableau n°7 : Résultats du test khi-deux

Etapas de la gestion des risques opérationnels	Indicateurs de la performance financière	Khi-Deux						Valeur critique au seuil de signification de 5%
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	
Identification-Evaluation (cartographie des risques, indicateurs des risques et auto-évaluation des risques)	- PNB - RN - CE - ROE - ROA	4,696	1,935	1,445	5,236	5,058	6,593	15,51
Traitement (acceptation, réduction, évitement, transfert)	- PNB - RN - CE - ROE - ROA	0,202	0,280	0,205	0,202	2,883	0,195	21,03
Suivi (contrôle, pilotage et reporting)	- PNB - RN - CE - ROE - ROA	0,411	0,202	0,831	0,158	0,158	0,247	15,51

Source : Base de données établie par nos soins

Pour la phase d'identification- évaluation des risques opérationnels, nous obtenons khi carré égal à **4,696, 1,935, 1,445, 5,236, 5,058, 6,593** respectivement pour les banques B1, B2, B3, B4, B5 et B6. Le khi-carré étant inférieur à la valeur critique de **15,51** au seuil de signification de **5%** alors notre hypothèse H_0 est vérifiée. Les deux variables ne sont pas indépendantes ce qui implique que l'identification-évaluation contribue à l'amélioration de la performance financière. D'après les entretiens réalisés avec 5 directeurs représentant différentes directions à savoir la Direction générale et la Direction des risques des 6 différentes banques, nous pouvons déduire que la cartographie des risques opérationnels et les indicateurs des risques opérationnels n'impactent pas vraiment l'évolution du PNB du fait que le risque bancaire n'a pas d'impact sur l'activité de l'établissement bancaire du moins à court terme vu la spécificité des activités de la banque différentes des entreprises non financières. Par ailleurs, La cartographie des risques a une incidence sur l'amélioration du résultat net d'exploitation parce que plus on identifie les sources

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

des risques opérationnels catégorisés et évalués par fréquence et gravité plus les dispositions prudentielles sont prises et plus la rentabilité s'améliore. En ce qui concerne le coefficient d'exploitation qui est le rapport entre les charges d'exploitation et le PNB, il a un impact sur la performance financière du fait que les charges sont automatiquement aggravées par les pertes de toutes sortes et réduisent ce rapport. Quant aux indicateurs de rentabilité à savoir le ROE et le ROA, les outils lors de la phase d'identification-évaluation des risques opérationnels ont une incidence sur l'amélioration de ces deux indicateurs parce que la rentabilité est directement impactée par les conséquences financières du risque opérationnel. Par ailleurs, l'outil d'auto évaluation des risques peut impacter l'évolution du résultat net d'exploitation, le coefficient d'exploitation, le ROE et le ROA parce que leur variation peut avoir pour origine une perte due à un risque opérationnel.

Pour la phase de traitement du risque opérationnel, nous obtenons khi carré égal à **0,202, 0,280, 0,205, 0,202, 2,883, 0,195** respectivement pour les banques B1, B2, B3, B4, B5 et B6. Le khi carré étant inférieur à la valeur critique de **21,03** au seuil de signification de **5%** alors notre hypothèse H_0 est vérifiée. Les deux variables ne sont pas indépendantes ce qui implique que le traitement du risque opérationnel contribue à l'amélioration de la performance financière. L'option d'acceptation du risque en l'état a un impact sur l'évolution du PNB car plus ce dernier est important plus il peut absorber le risque et inversement. Aussi, l'option d'acceptation du risque en l'état a impact sur le résultat net d'exploitation car plus celui-ci est important plus il sert d'amortisseur. S'agissant du coefficient d'exploitation, Plus le PNB est important, moins le coefficient d'exploitation est important, il s'agit donc une conséquence et non un amortisseur, et pour les indicateurs de rentabilité ROE et ROA, Plus le résultat excédentaire est important, moins le risque opérationnel peut avoir des conséquences néfastes sur l'établissement bancaire. Quant à l'option de transfert du risque opérationnel, elle n'est possible que moyennant la titrisation des crédits. Pour l'option de réduction du risque opérationnel, le PNB est impacté parce que plus l'activité est importante, plus elle amortit l'impact du risque opérationnel. Pareil pour le résultat net d'exploitation, Plus la rentabilité est importante, plus elle amortit l'impact du risque. Cette option a également une incidence sur l'évolution du coefficient d'exploitation, ROE et ROA.

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

Pour la phase du suivi du dispositif de gestion des risques opérationnels, nous obtenons khi carré égal à **0,411, 0,202, 0,831, 0,158, 0,158, 0,247** respectivement pour les banques B1, B2, B3, B4, B5 et B6. Le khi carré étant inférieur à la valeur critique de **15,51** au seuil de signification de **5%** alors notre hypothèse H_0 est vérifiée. Les deux variables ne sont pas indépendantes ce qui implique que le suivi du dispositif du risque opérationnel contribue à l'amélioration de la performance financière des banques. Ceci aux moyens de contrôle, de pilotage et de reporting qui ont une incidence sur l'amélioration des indicateurs retenus à travers l'étude des variations de ces indicateurs qui permettent de détecter et contrer le risque opérationnel et aussi l'estimation prévisionnelle de ces indicateurs par exemple un Résultat Net Prévisionnel ou un PNB prévisionnel conduisent à un risque opérationnel mieux contrôlé grâce aux procédures et techniques de contrôle interne au sein des établissements de crédits.

Enfin, nous avons retenu lors des entretiens les recommandations suivantes pour meilleure gestion des risques opérationnels ayant une incidence sur l'amélioration de la performance financière:

- Les banques devraient mettre en œuvre un processus de suivi régulier des profils de risque opérationnel et des expositions importantes aux pertes opérationnelles ;
- Des actions de formation du personnel au sujet des méthodes de gestion des risques opérationnels doivent être entretenues régulièrement ;
- Les informations utiles à une gestion dynamique du risque opérationnel devraient être régulièrement communiquées à la direction générale et au conseil d'administration pour des propositions de voies d'amélioration ;
- Les banques devraient adopter des procédures formelles pour repérer les sources importantes de risque opérationnel. Elles devraient réexaminer périodiquement leurs stratégies de maîtrise du risque et déterminer leur appétit pour le risque opérationnel ;
- Les banques devraient prévoir des plans de secours et de continuité d'exploitation pour éviter l'interruption des activités.
- Les banques doivent revoir périodiquement les indicateurs des risques opérationnels ;
- Les banques devraient adopter les saines pratiques en matière de gestion des risques opérationnels recommandées par le comité de Bâle.

L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE

CONCLUSION

De ces différentes analyses, nous avons pu noter que les quatre étapes du processus de gestion des risques améliorent les indicateurs de la performance financière. Nous pouvons donc conclure que la gestion des risques opérationnels a effectivement une incidence sur l'amélioration des critères de performance financière de la banque. Aussi, les résultats issus du traitement des données recueillies, nous ont permis de repérer des pratiques de gestion des risques ayant une influence sur l'amélioration de la performance financière.

Par ailleurs, il s'avère nécessaire de rappeler les bonnes pratiques permettant de favoriser, appréhender et maîtriser le risque opérationnel mises en place par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Ces bonnes pratiques se subdivisent en quatre points : l'élaboration d'un environnement adéquat pour la gestion du risque opérationnel, l'identification, l'évaluation, le suivi et la maîtrise ainsi que l'atténuation du risque opérationnel, le rôle du superviseur et le rôle de la communication financière.

Notre modèle d'analyse à travers le test « khi carré » nous a permis après présentation des différents indicateurs de performance financière d'étudier le lien d'indépendance entre la gestion des risques opérationnels et la performance financière des banques marocaines cotées en bourse.

Toutefois, la limite de ce travail est que les tests de khi-carré et les analyses descriptives en générale ne permettent pas de répondre à la question : pourquoi ? C'est pour cette raison que nous avons complété nos résultats par des éléments non statistiques notamment des entretiens pour mieux comprendre nos résultats.

Des travaux futurs peuvent compléter nos résultats notamment des travaux au sujet des pratiques de couverture des risques opérationnels et des exigences de la régulation des risques opérationnels. Aussi, il est possible d'apprécier l'impact de la gestion des risques sur les autres axes de la performance autres que la performance financière.

**L'IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS SUR LA PERFORMANCE
FINANCIERE DES BANQUES MAROCAINES COTEES EN BOURSE**

BIBLIOGRAPHIE

AMADIEU DANIEL (2006), Eléments essentiels pour une bonne gestion du risque opérationnel, *Revue d'économie financière*, n° 84, 93-103.

ANGELINI P. et al. (2011) – Basel III: Long-term impact on economic performance and fluctuations – Staff Report – FED – N° 485.

CLAUDIO BORIO(2010)et al. – An assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements – BCBS.

CHUN S. & al.(2012) – The Impact of Strengthened Basel III Banking Regulation on Lending Spreads – Bank of Korea

DANIELE N. (2006), le champ du risque opérationnel dans bâte II et au-delà, *Economica*, p. 4.

DEMARIA S. et al. (2014) – Les normes prudentielles et comptables : Quel impact sur le rôle des banques dans le financement de l'investissement à long terme ?

ELLIOTT D. (2009) – Quantifying the Effects on Lending of Increased Capital Requirements– The Brookings Institution.

GARBOUA V. &MAAREK G. (2014)– Trois critiques de la régulation prudentielle des banques – Revue de la stabilité financière – Banque de France – N° 18.

GROSJEAN PATRICE & VIEL THIBAUT (2007), Risques opérationnels : de la conformité à la performance, *Revue Banque*, n°687, 46-49.

JACKSON P. et al. (1999) – Capital requirements and Bank behavior: The impact of Basle accord BSBS working papers – N° 1

PIERRE ANTOINE (2009), La gestion des risques opérationnels, *livre blanc*, 60p.

PIGET PATRICK (2009) La rentabilité financière à travers le système réellement modifié de Du Pont de Nemours, *La revue du financier* N 182-183 : 196-202.

RADJABOU MOHAMED (2007), Gestion du capital : L'incitation au transfert de risques, *Revue Banque*, n° 688, 41-42.

RENOUX ETIENNE, DENIAU PHILIPPE (2006), La cartographie du risque opérationnel :outil réglementaire ou outil de pilotage ?, *Revue d'économie financière*, n°84, 157-172.

THORAVAL PIERRE-YVES (2006), Le dispositif de Bâle II : rôle et mise en œuvre du pilier 2, *Revue Banque*, n°9,125-132.